

FATORES DE RISCO PARA INFECÇÕES DE SÍTIO CIRÚRGICO EM CIRURGIAS ORTOPÉDICAS

Risk factors for surgical site infections in orthopedic surgery

Jana Daisy Honorato Borgo. Estácio Idomed.

Sarah Teles Ponte de Lima. Universidade Tirantes.

Gustavo de Santana Sandrin. Universidade Tirantes.

Beatriz Pasqueta Fontes. Unicesumar.

Paulo Henrique Rodrigues Ramalho. FAME.

Maria Eduarda Fugivara Kozerski. Faculdade de Ciências Médicas - Palmas (Afy).

Laura Beatriz Almeida Andrade. UNINOVE.

Sarah Maria Maia Rodrigues de Carvalho Holanda Azevedo. Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ).

Ana Paula Oliveira Lobato. Universidade Federal de Roraima (UFRR)

João Eric Ferreira Miranda. Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - FCM-PB.

janadaisyborgo@gmail.com

RESUMO

Introdução: A Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) é o terceiro tipo mais comum de infecção adquirida em ambientes de saúde, representando um desafio significativo para a saúde pública, pois ocorre em aproximadamente 15% dos pacientes hospitalizados, prevalente em cirurgias de trauma-ortopédico. Objetivo: Identificar os fatores de risco para infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas. Materiais e Métodos: trata-se de uma revisão integrativa executada em agosto de 2024 de caráter descritivo e exploratório nas bases de dados: MEDLINE, LILACS e IBECs via BVS, mediante aos DECS: “Fatores de risco”; “Infecção da Ferida Cirúrgica”; “Procedimentos Ortopédicos”. Incluíram-se: estudos disponíveis na íntegra nos idiomas português e inglês de 2019 a 2024. Foram excluídos materiais da literatura cinzenta. Identificaram-se 198 artigos. Destes, 10 foram selecionados na atual pesquisa. Resultados e Discussão: De acordo com a literatura, os principais fatores foram idade superior a 50 anos, diabetes e tabagismo. Diante disso, observa-se a vulnerabilidade do sistema imunológico nesta faixa etária pode ter um papel crucial no aumento do risco de desenvolvimento de ISC após procedimentos traumato-ortopédicos. Além disso, é importante considerar que a presença de comorbidades nesta faixa etária atua como um fardo adicional para a incidência do ISC, o que significa que ter mais de 50 anos serve como fator de risco intensificado pela variedade de condições debilitantes que afetam os indivíduos. Logo, uma pesquisa realizada em uma Clínica de Ortopedia e Traumatologia revelou que pacientes com mais de 60 anos apresentavam infecções pós-cirurgias ortopédicas associadas ao DM Consequentemente, para classificá-lo como fator de risco não modificável, é essencial considerar medidas externas que visem aumentar a segurança cirúrgica em idosos. Dessa forma, recomenda-se que esses pacientes tenham um acompanhamento rigoroso desde a internação hospitalar até a alta, com a inclusão de organização sistemática dos medicamentos usados com frequência e a implementação de um plano de cuidados minucioso e diligente. Conclusão: Verificou-se que há necessidade de uma infraestrutura hospitalar bem equipada, com materiais e recursos humanos suficientes para garantir uma assistência cirúrgica segura, abrangendo técnicas, instrumentos e procedimentos durante toda o período de permanência do paciente.

Palavras-chave: Fatores de risco, Infecção da ferida cirúrgica, Procedimentos ortopédicos.

